

Konsep Dan Rancangan Perencanaan Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nurul Istiqomah¹, Tasya Nabila Putri², Sekar Wulan Amanah³, Subandi⁴,
Erjati abas⁵

^{1,2,3,4,5} Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract

This study aims to describe the concept and design of planning at the junior high school level. This research is a qualitative research with literature review type. Information collection was carried out by looking for several important sources including primary sources from literature sources that discuss the concept and design of planning at the junior high school level and several other literature sources related to the research. The data collected was then analysed to obtain the results of the study which showed that the idea of a new curriculum, namely the independent learning curriculum, was initiated by Nadiem Makarim, Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia. One of the concepts in the independent learning curriculum is to require students to be independent. every student has the freedom to access knowledge from both formal and informal education, independence With affirmative policies aimed at students from disadvantaged, frontier, and remote areas, the development of an independent learning curriculum helps equalise education throughout Indonesia.

Keywords: Concept and Design, Independent Curriculum, Junior High School.

(*) Corresponding Author: nurulistiqomah2727@gmail.com

How to Cite: Istiqomah, N., Putri, T. N., Amanah, S. W., Subandi, S., Abas, E. (2024). Konsep Dan Rancangan Perencanaan Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

INTRODUCTION

Salah satu perangkat pembelajaran yang harus dilengkapi oleh instansi Pendidikan adalah kurikulum (Abdullah Idi, 2016). Kurikulum merupakan rancangan pelajaran, bahan ajar, pengalaman belajar yang sudah diprogramkan terlebih dahulu. Kurikulum menjadi acuan setiap pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Indonesia merupakan Negara yang sudah beberapa kali melakukan perubahan/revisi terhadap kurikulum (Al-Tabany, 2014).

Contohnya saja kelulusan siswa untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya diukur dari nilai akhir Ujian Nasional yang harus mencapai standar yang telah ditentukan padahal kita ketahui setiap peserta didik mempunyai kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk mempersiapkan silabus atau RPP yang sangat banyak dan memakan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkannya sehingga proses pembelajaran yang dilakukan guru terhadap peserta didik menjadi tidak maksimal. Sistem kurikulum tersebut terlalu monoton dan tidak memberikan kemerdekaan bagi peserta didik maupun guru. Oleh sebab itu, muncul gagasan terbaru pada perkembangan kurikulum yang terdapat di Indonesia (Darmansah, 2022).

Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim mencetuskan satu gagasan terhadap adanya perubahan kurikulum yaitu kurikulum merdeka belajar. Kurikulum merdeka belajar merupakan salah satu konsep kurikulum yang menuntut kemandirian bagi peserta didik. Kemandirian dalam artian bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Dalam kurikulum ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung disekolah maupun diluar sekolah dan juga menuntut kekreatifan terhadap guru maupun peserta didik (Sholeh et al., 2023).

Kehadiran kurikulum merdeka belajar ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 dimana dalam perwujudannya harus menunjang keterampilan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, serta terampil dalam berkomunikasi dan berkolaborasi bagi peserta didik (Chaerunisaa et al., 2023). Indonesia merupakan Negara yang persebarannya sangat luas yaitu dari Sabang-Marauke. Persebaran ini memicu banyaknya daerah-daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan pendidikan secara merata (Munandar, 2018).

Apabila terdapat tuntutan atau batasan akan keberhasilan dalam pendidikan maka menjadi masalah bagi sebagian peserta didik yang tinggal didaerah terpencil. Kebijakan pemerintah akan hal ini menjadi penentu keberhasilan generasi bangsa dalam menuntaskan pendidikannya dimasa depan. Kurikulum merdeka belajar yang dicetuskan oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim menjadi solusi dalam menjawab permasalahan dalam pendidikan saat ini (An-Nahidl & Djamaluddin, 2007).

Konsep Kurikulum Merdeka merupakan inovasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam merancang dan mengelola kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Namun, implementasi dan manajemen Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memerlukan pemahaman yang mendalam dan perancangan yang tepat. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan dan realitas lokal. Tingkat SMP merupakan periode kritis dalam pembentukan karakter dan pemahaman siswa terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perancangan manajemen kurikulum harus mampu mencerminkan dan mendukung kebutuhan lokal siswa.

Sekolah Menengah Pertama seringkali dihadapkan pada tantangan manajemen kurikulum, seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu pembelajaran, dan kompleksitas administrasi. Konsep dan rancangan manajemen kurikulum yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka tidak hanya berkaitan dengan aspek akademis, tetapi juga pendidikan karakter. Penelitian ini dapat merinci konsep dan rancangan manajemen kurikulum yang mampu mendukung pembentukan karakter siswa di tingkat SMP, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal.

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat SMP sangat tergantung pada peran guru dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar. Latar belakang masalah dapat mengeksplorasi bagaimana manajemen kurikulum dapat dirancang untuk mendukung keterlibatan

tersebut. Evaluasi yang berkala dan pemantauan kinerja Kurikulum Merdeka di tingkat SMP perlu diterapkan. Latar belakang masalah dapat menyoroti kebutuhan untuk merancang sistem evaluasi yang dapat mengukur efektivitas kurikulum, serta mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan. Dengan menyajikan latar belakang masalah yang mencakup aspek-aspek tersebut, penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan mengapa konsep dan rancangan manajemen kurikulum merdeka di tingkat SMP menjadi suatu kebutuhan dan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan di tingkat tersebut.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena sifat kualitatif dari data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak menggunakan angka-angka (I. N. Sari et al., 2022). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok. Sukmadinata mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan hati-hati, termasuk deskripsi rinci dan temuan analisis dokumen dan catatan-catatan (Saadah et al., 2022).

Penelitian ini bertumpu pada penelitian *library research*, yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menelaah secara kritis dan seksama bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian semacam ini, bahan pustaka digunakan sebagai titik awal untuk mendeduksi pengetahuan yang ada, sebagai sumber ide untuk mengeksplorasi ide-ide baru, sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka teori baru, dan sebagai sarana pemecahan masalah (M. Sari & Asmendri, 2020).

Metode pengumpulan data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen catatan tertulis dengan pernyataan-pernyataan tertulis yang telah disiapkan oleh suatu lembaga atau perseorangan dengan maksud untuk meneliti suatu peristiwa. Ini berguna untuk sumber data, bukti, informasi alami yang sulit ditemukan, dan peluang untuk lebih memperluas pengetahuan tentang sesuatu yang diselidiki (Ramdhan, 2021). Teknik yang digunakan dalam analisis ini menggunakan metode content analysis, yaitu analisis informasi data yang dapat menggambarkannya secara objektif dan metodis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid.

RESULTS & DISCUSSION

Pengertian Manajemen Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2012). UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu system pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat

satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga Pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan (Rusman, 2012).

Kurikulum adalah suatu sistem yang saling berhubungan erat dan komponen pendukung. Metode, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi membentuk komponen kurikulum. Semua subsistem kurikulum akan bekerja sama untuk mencapai tujuan Pendidikan bersama di bawah model ini. Sistem kurikulum akan berfungsi kurang efektif dan optimal jika salah satu variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik (Ansya, 2017). Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga Lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah (Chamisijatin & Permana, 2020).

Kurikulum Merdeka

Kemunculan kurikulum merdeka belajar menunjang tersebarluasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tidak hanya itu saja kurikulum merdeka belajar juga akan mengubah metode belajar yang awalnya dilaksanakan di ruang kelas dan diubah menjadi pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas akan memberikan peluang yang lebih besar bagi peserta didik untuk berdiskusi dengan guru. Pembelajaran di luar kelas akan membentuk karakter peserta didik baik dalam keberanian mengutarakan pendapat saat diskusi, kemampuan bergaul secara baik, menjadi peserta didik yang berkompetensi sehingga dengan sendirinya karakter peserta didik semakin terbentuk. Kurikulum merdeka belajar juga tidak mematokkan kemampuan dan pengetahuan siswa hanya dari nilai saja tetapi juga melihat bagaimana kesantunan dan keterampilan siswa dalam bidang ilmu tertentu. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat yang ia punya. Hal ini menunjang kekreatifan siswa dan akan terwujud dengan sendirinya melalui bimbingan guru. Tuntutan bagi guru harus mampu mengembangkan konsep pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik juga akan terwujud. Dalam konsep kurikulum merdeka belajar guru dan siswa secara bersama-sama akan menciptakan konsep pembelajaran yang lebih aktif dan produktif bagi guru maupun peserta didik (Indarta et al., 2022).

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum intrakurikuler pembelajaran yang beragam di mana konten akan dioptimalkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk menyelidiki konsep dan membangun kompetensi. Agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, guru dapat memilih dari berbagai alat pengajaran. Berdasarkan tema-tema tertentu yang ditetapkan pemerintah, sebuah proyek dikembangkan untuk meningkatkan prestasi siswa Pancasila. Karena target prestasi belajar tertentu tidak ditujukan pada proyek, mereka tidak terkait dengan materi pelajaran. Kurikulum adalah alat penting untuk membuat pembelajaran lebih inklusif. Menerima siswa berkebutuhan khusus hanyalah salah satu aspek inklusivitas. Namun, inklusif berarti satuan pendidikan

dapat menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan menerima perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku. Pembelajaran yang tetap memperhatikan fisik, agama, dan jati diri peserta didik.

Menurut sejumlah penelitian nasional dan internasional, Indonesia telah mengalami krisis belajar selama beberapa waktu. Menurut penelitian tersebut, banyak anak di Indonesia yang tidak dapat memahami membaca sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu, temuan tersebut mengungkapkan kesenjangan yang lebar dalam sistem Pendidikan Indonesia antara kelompok sosial dan daerah. Munculnya pandemi Covid-19 semakin memperparah keadaan ini. Diperlukan perubahan sistemik untuk mengatasi kesulitan dan krisis tersebut, salah satunya melalui kurikulum. Pelajaran yang akan diajarkan di kelas ditentukan oleh kurikulum. Kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka juga dipengaruhi oleh kecepatan kurikulum dan strategi pengajaran. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai komponen penting dari upaya penyelamatan pelajaran dari krisis berkepanjangan (Hasim, 2020).

Manajemen Perencanaan Kurikulum

Kemampuan “mengelola” dalam arti merencanakan dan mengorganisir kurikulum merupakan tujuan manajemen dalam perencanaan kurikulum. Siapa yang bertugas merencanakan kurikulum dan bagaimana perencanaannya secara profesional merupakan dua pertimbangan yang harus dilakukan selama proses tersebut (Lazwardi, 2017). Poin pertama terkait dengan kesenjangan yang ada antara upaya Implementasi kurikulum dan ide dan pendekatan strategis. Masalah keterlibatan pribadi dalam perencanaan kurikulum adalah akar penyebab kesenjangan ini. Keterlibatan pribadi ini secara signifikan dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk merencanakan kurikulum (Triwiyanto, 2022). Terdapat dua kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum:

a. Kondisi sosiokultural

Pelatihan manajemen profesional bertujuan untuk membantu orang mempelajari atau menguasai berbagai materi untuk menghasilkan narasumber. sistem pendidikan mirip dengan sistem pendidikan karena melibatkan berbagai interaksi sosial antara guru dan murid atau guru dan lingkungannya (Tiara & Yarni, 2019).

b. Ketersediaan fasilitas

Salah satu penyebab gap antara perencana kurikulum dengan guru-guru sebagai praktis adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesipan guru-guru di lapangan. Itulah sebabnya J.G Owen menyebutkan perlunya pendekatan “from the bottom up”, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas (Huda, 2017).

Perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk mendorong siswa atau siswa untuk membuat perubahan perilaku yang diinginkan dan mengukur seberapa banyak mereka berubah dikenal sebagai perencanaan kurikulum. Kurikulum terdiri dari semua pengalaman yang diperoleh siswa baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Pengalaman-pengalaman ini telah direncanakan secara

sistematis dan terpadu untuk membantu siswa berhasil di sekolah (Triwiyanto, 2022).

Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan social, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan criteria. Merencanakan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa daripada kurikulum itu sendiri (Rusman, 2012).

Kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan perencanaan kurikulum mengharuskan penggunaan model untuk menyajikan aspek-aspek kunci, meskipun presentasi pada gilirannya harus menyederhanakan banyak aspek dan mungkin mengabaikan yang lain. Perencanaan kurikulum merupakan proses sosial yang kompleks yang memerlukan berbagai jenis dan tingkat pengambilan keputusan. Perumusan model perencanaan didasarkan pada asumsi rasionalitas, yaitu pengolahan informasi yang cermat mengenai mata pelajaran, siswa, lingkungan, dan hasil belajar, antara topik lainnya (Roziqin, 2019). Beberapa model perencanaan, yaitu :

a) Model perencanaan rasional deduktif atau rasional tyler

Berfokus pada logika dalam desain program kurikulum dan dimulai dengan tujuan (goals and objective), tetapi cenderung mengabaikan masalah di lingkungan kerja. Model ini dapat digunakan untuk membenarkan proyek pengembangan guru atau menetapkan kebijakan perencanaan berdasarkan tujuan dalam pengaturan departemen pada setiap tingkat pengambilan keputusan (Yuhansil, 2020).

b) Model interaktif rasional (the rational interactive model)

Percaya bahwa rasionalitas memerlukan kesepakatan antara sudut pandang yang berlawanan yang tidak mengikuti urutan logis. Merencanakan kurikulum dipandang lebih sebagai masalah sebagai "perencanaan dengan" (perencanaan dengan) daripada sebagai "perencanaan." Asumsi rasionalitas menekankan respon beradaptasi kurikulum dan inisiatif yang tidak teratur di sekolah atau tingkat lokal dalam model ini, yang sering disebut sebagai model situasional.

c) The Diciplines Model

Rencana ini berfokus pada guru, yang merencanakan kurikulum sendiri berdasarkan pertimbangan sistematis mengenai relevansi pengetahuan filosofis, masalah pengetahuan yang bermakna, sosiologi (argumen untuk kecenderungan sosial), dan psikologi (untuk menjelaskan urutan mata pelajaran yang dicakup, (Lubaba & Alfiansyah, 2022).

Konsep Kurikulum Merdeka

Konsep kurikulum merdeka belajar merupakan terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir. Kemerdekaan berpikir ditentukan oleh guru. Artinya guru menjadi tonggak utama dalam menunjang keberhasilan dalam pendidikan. Pada era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi mempengaruhi kualitas dalam pendidikan. Dimana dalam setiap aktivitas yang dilakukan baik guru maupun

peserta didik tidak terlepas dari perangkat yang berbasis digital. Konsep pendidikan kurikulum merdeka belajar mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan teknologi. Nah, Melalui konsep ini peserta didik diberikan kebebasan dalam berpikir untuk memaksimalkan pengetahuan yang harus ditempuh. Konsep kurikulum abad 21 menuntut peserta didik harus mandiri dalam memperoleh ilmu baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Kebebasan yang diterapkan dalam konsep abad 21 tersebut akan memberikan peluang kepada peserta didik untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu melalui kegiatan literasi, mengembangkan bakat melalui keterampilan dan hal-hal positif yang menunjang perkembangan setiap peserta didik (Safitri et al., 2022).

Konsep kurikulum merdeka belajar ini sudah sewajarnya diterapkan secara merata di instansi pendidikan Indonesia saat ini. Selain berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, konsep ini juga akan mempermudah guru dalam menerapkan proses pembelajaran yang inovatif. Beban yang ditanggung guru selama ini dapat dipecahkan melalui kurikulum merdeka belajar. Selain itu, konsep kurikulum merdeka belajar juga akan menjadi solusi dalam menjawab tantangan pendidikan pada era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah untuk itu, kita selaku kaum akademisi harus mampu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan kurikulum merdeka belajar tersebut diranah pendidikan Indonesia saat ini (Safitri et al., 2022).

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan kurikulum darurat belum berjalan secara sempurna hal ini disebabkan minimnya fasilitas serta kurangnya pemahaman IT baik dari pendidik maupun peserta didik (Rofiq & Arifin, 2021). Kurikulum darurat yang diterapkan di madrasah ibtdaiyah dan mendekati standar, namun kegiatan pembelajaran inti masih jauh dari standar yang berimplikasi pada efektifitas pembelajaran online (Supriatna, 2021). Melihat hal tersebut, pemerintah terus mengkaji dan menghasilkan kebijakan yang dapat membentuk kurikulum penyesuaian dimasa pandemi yang menyadarkan kita kepada keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sehingga melihat learning loss yang belum cukup bisa diatasi dengan pemilihan 3 kurikulum yang ditawarkan, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait Kurikulum Merdeka sebagai perkembangan daripada kurikulum-13.

Kurikulum Merdeka menjadi program yang diharapkan dapat melakukan pemulihan dalam pembelajaran, dimana menawarkan 3 karakteristik diantaranya pembelajaran berbasis a) proyek pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila; b) pembelajaran pada materi esensial; dan c) stuktur kurikulum yang lebih fleksibel. Disamping itu juga kurikulum merdeka ingin melakukan terobosan yang menjadi jurang penghalang diantara bidang-bidang keilmuan (Jojor & Sihotang, 2022).

Implementasi kurikulum merdeka di beberapa sekolah pengerak dilaksanakan di tahun pertama dengan cukup baik, kemudian dikembangkan di banyak sekolah tahun sekarang sehingga dalam implementasinya kurikulum merdeka setelah dianalisis lebih baik dan sesuai dengan kultur Indonesia daripada kurikulum 2013. Mengingat kehidupan dewasa ini yang semakin kompleks

menekankan pada aspek pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif dari sebelumnya, maka penyempurnaannya beragam baik dalam ilmu interdisipliner maupun multidisipliner.

CONCLUSION

Ide kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka belajar dicetuskan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satu konsep dalam kurikulum pembelajaran mandiri adalah menuntut siswa untuk mandiri. setiap siswa memiliki kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan baik dari pendidikan formal maupun informal, kemandirian Dengan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil, pengembangan kurikulum pembelajaran mandiri membantu pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Karakter siswa akan dibentuk dalam beberapa cara di luar kelas, termasuk mereka keberanian menyuarakan pendapat dalam diskusi, kemampuan bergaul dengan orang lain, dan kompetensinya sebagai siswa. Hal ini mendorong kreativitas di kalangan siswa dan akan terwujud di bawah pengawasan guru. Disadari pula bahwa guru harus mampu mengembangkan konsep pembelajaran yang baru. bagi siswanya. Pembentukan kemandirian berpikir adalah ide di balik kurikulum merdeka belajar. Guru menentukan kebebasan berpikir. Akibatnya, guru memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan pendidikan.

REFERENCES

- Abdullah Idi. (2016). *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik*. Ar- Ruzz Media.
- Al-Tabany, T. I. B. (2014). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan Kontekstual: Konsep, Landasan, Dan Implementasinya Pada Kurikulum 2013 (Kurikulum Tematik Integratif/Kti)*. Prenadamedia Group.
- An-Nahidl, N. A., & Djamaluddin (Eds.). (2007). *Kurikulum Dan Pemikiran Pendidikan* (Cet. 1). Gp Press.
- Ansya, P. M. R. (2017). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain Dan Pengembangan*. Prenada Media.
- Chaerunisaa, A. Y., Habibi, A., Muhaimin, M., Mailizar, M., Wijaya, T. T., & Al-Adwan, A. S. (2023). Integrated-Based Curriculum Of Pharmaceutical Dosage Forms (Icpdf): What Factors Affect The Learning Outcome Attainment? *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 20(5), 42–72. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054272>
- Chamisijatn, L., & Permana, F. H. (2020). *Telaah Kurikulum*. Ummppress.
- Darmansah, D. (2022). Model Evaluasi Kurikulum Dalam Pembelajaran. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1–2.
- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 0, Article 0. <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/psi/article/view/403>

- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.33650/Al-Tanzim.V1i2.113>
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar Dengan Model Pembelajaran Abad 21 Dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V4i2.2589>
- Jojob, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dalam Mengatasi Learning Loss Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), Article 4.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/Alidarah.V7i1.1112>
- Lubaba, M. N., & Alfiansyah, I. (2022). Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.47668/Edusaintek.V9i3.576>
- Munandar, A. (2018). *Pengantar Kurikulum*. Deepublish.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rofiq, A. A., & Arifin, Z. (2021). Implementasi Kurikulum Darurat Madrasah Di Man I Kota Kediri. *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33367/Ijhass.V2i2.1918>
- Roziqin, Z. (2019). Menggagas Perencanaan Kurikulum Sekolah Unggul. *As-Sabiqun*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.36088/Assabiqun.V1i1.161>
- Rusman. (2012). *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/Add.V1i2.1113>
- Safitri, A., Wulandari, D., & Herlambang, Y. T. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/Basicedu.V6i4.3274>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>
- Sholeh, L., Nisa, K., Ahsani, A. N., Wasilah, N., El-Islamy, V. S., & Fanil, F. (2023). Implementation Of Curriculum Management In Increasing The Relevance And Effectiveness Of Learning At Madrasah Aliyah. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(4), Article 4. <https://doi.org/10.35445/Alishlah.V15i4.3913>

- Supriatna, U. (2021). Implementasi Kebijakan Kurikulum Darurat Madrasah. *Journal Ta'limuna*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.32478/Talimuna.V10i1.594>
- Tiara, M., & Yarni, N. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural Di Sma Kota Padang. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(2), 297–302. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V2i2.487>
- Triwiyanto, T. (2022). *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Yuhasnil, Y. (2020). Manajemen Kurikulum Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal Of Administration And Educational Management (Alignment)*, 3(2), 214–221. <https://doi.org/10.31539/Alignment.V3i2.1580>